

Received-Makale Geliş Tarihi 06.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1188-1194

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805481

Doç. Dr. Muharrem Turp

<https://orcid.org/0000-0002-9080-5501>
Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kars / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Arşiv Belgelerine Göre Adalet Partisi Dönemi Giresun (1965-1971)

Giresun During the Justice Party Era According to Archival Documents (1965-1971)

ÖZET

Adalet Partisi dönemi (1965-1971) içerisinde Giresun'da pek çok gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerde elbette dönem içerisinde Giresun'dan Başbakanlığa gönderilen talep yazıları etkili olmuştur. Bu dönemde Giresun'da yeni okullar inşa edilmiş ve hem okul hem öğrenci sayılarında önemli bir artış yaşanmıştır. Yeni okulların yapılmasında Giresun'dan giden talep yazılarının etkisi düşünüldüğünde bu durum Giresun halkının eğitime verdiği önemi ve iş olanaklarının kısıtlı olduğu ilde eğitimin iş sahibi olmak için en önemli yol olduğunu göstermektedir. Yine talepler doğrultusunda ilin bayındırlık işleri için de adımlar atılmış ve yeni yolların ve köprülerin yapımına ilişkin kararlar alınmıştır. Bu dönemde ilin idari yapısına ilişkin de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak düzenlemeler geniş kapsamlı olmamıştır. Giresun çeşitli maden rezervlerine sahiptir. İlerdeki madenlere ek olarak Adalet Partisi döneminde de 3 yeni pirit madeni keşfedilmiş ancak bunların işletilmesi 60 yılına Etibank'a bırakılmıştır. 1965-1968 yılları arasında Giresun'da sel ve kasırga gibi pek çok doğal afetler yaşanmıştır. Can ve mal kaybına neden olan bu afetlerin yaşanmasından hemen sonra hükümet, hızlı bir şekilde karar alarak afetzedelere yardım için fonlar ayırmıştır. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi'nde bulunan belgeler ile telif ve tetik eserler ışığında Adalet Partisi döneminde Giresun'da eğitim, doğal afetler, bayındırlık, madencilik ile mülki ve idari alanlarda meydana gelen gelişmeler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Giresun, Eğitim, Doğal Afet, Maden

ABSTRACT

The request letters sent from Giresun to the Prime Ministry during this period played a role in these developments. During this period, new schools were built in Giresun and there was a significant increase in both the number of schools and students. The request letters sent from Giresun were also effective in the construction of new schools. Considering the impact of the request letters sent from Giresun on the construction of new schools, this situation shows the importance that the people of Giresun give to education and that education is the most important way to get a job in a province where job opportunities are limited. Again, in line with the demands, steps were taken for the public works of the Giresun province and decisions were made regarding the construction of new roads and bridges. Various regulations were made regarding the administrative structure of the province. However, the regulations were not comprehensive. Giresun has various mineral reserves. In addition to the mines in the province, 3 new pyrite mines were discovered during the Justice Party period, but their operation was left to Etibank for 60 years. Between 1955-1968, many natural disasters such as floods and hurricanes occurred in Giresun. Immediately after these disasters that caused loss of life and property, the government made a quick decision and allocated funds to help the victims. In this study, the developments in education, natural disasters, public works, mining and administrative areas in Giresun during the Justice Party period were examined in light of documents housed in the Republican Archive of the Directorate of State Archives of the Republic of Turkey, along with the authored and analytical studies.

Keywords: Giresun, Education, Natural Disaster, Mine.

1. GİRİŞ

1965 yılında Türkiye’de gerçekleşen genel seçimler sonucunda 1961’den beri devam eden koalisyon hükümetleri son bulmuş ve Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi tek başına iktidar olmuştur (Karcı, 2024, s. 1117). Ardından 1969 seçimlerini de kazanan parti, 12 Mart 1971’deki muhtıraya kadar iktidarını sürdürmüş ancak muhtıra sonrası Başbakan Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kalmıştır (Turp, 2021, s. 154-158).

Demirel hükümetleri kendi iktisadi ve sosyal hedeflerini gerçekleştirmek için pek çok faaliyetlerde bulunmuştur (Hangül, 2025, s. 128). Bu faaliyetlerde Başbakanlığa gelen talepler de çalışmaların ne şekilde yapılacağını belirlenmesi hususunda etkili olmuştur. Dönem içerisinde Giresun’dan da Başbakanlığa çeşitli konulardaki istekleri kapsayan talep yazıları gönderilmiştir. Bu talepler önce Başbakanlığa gitmiş ardından Başbakanlık tarafından Giresun Valiliği’ne iletilmiştir. Giresun Valiliği ilgili istek ve talepleri incelemiş ve Başbakanlığa incelemelerin sonuçları ve Valiliğin faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan ve Giresun’un durumu hakkında önemli bilgiler içeren ilgili yazışmalar ve diğer hususlara ilişkin belgeler incelenerek Adalet Partisi döneminde Giresun’da yaşanan gelişmelerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

2. EĞİTİM

Adalet Partisi döneminde Giresun eğitim hayatında, bilhassa okullaşma açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin 1965-1966 eğitim öğretim yılında 398 olan ilkokul sayısı 1970-1971 eğitim-öğretim yılında 607’ye yükselmiş, öğrenci sayısı 52.841’den 72.762’ye, öğretmen sayısı ise 1.095’ten, 2.280’e çıkmıştır. Aynı şekilde ortaokul sayısı 11’den 25’e, öğretmen sayısı 129’dan 407’ye, öğrenci sayısı ise 4.056’dan 10.458’e çıkmıştır. Lise sayısı ise 2’den 5’e yükselmiştir (Yılmaz, 2024, s. 506-507, 522, 529). Bu durum elbette dönem içerisinde eğitime verilen önemin bir sonucu olsa da yerelden merkeze iletilen taleplerin de bunda etkisi olmuştur.

Giresun Valisi Dr. Nafi Tamer tarafından Başbakanlığa gönderilen 4 Nisan 1968 tarihli yazıya göre Görele’ye bağlı Çavuşlu kasabasında biri ortaokul biri ilkokul olmak üzere 2 yeni okul açılması istenmiştir. Valilik yapılan inceleme sonucunda bu okulların açılmasının faydalı olacağını Başbakanlığa iletilmiştir. (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969). Yapılan çalışmalar neticesinde 1968’de Çavuşlu’da bir orta okul hizmete girmiştir (Yılmaz, 2024, s. 520). Bu dönemde eğitim hayatında meydana gelen bir diğer önemli gelişme ise 1966-1967 eğitim-öğretim yılında Görele’de bir lise ve bu okula bağlı orta okulun hizmete girmesi olmuştur (BCA, 30.1.0.0/91.573.2, Dosya Ek: E17, 18.10.1966). 1969’a gelindiğinde Görele lisesinde 1.335 kişi eğitim almaktaydı (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Bulancak ilçesinin İnce köyü tarafından Başbakanlığa yollanan talep yazısında da eğitim konusunda atılması istenen adımlar önemli bir yer tutmuştur. Başbakanlık bu taleplerin incelenmesine ilişkin 30 Haziran 1967’de Valiliğe bir yazı göndermiş ve ardından Valilik gerekli incelemeleri yaparak 5 Ağustos 1967’de Başbakanlığa incelemelerin sonucunu bildirmiştir. Buna göre İnce köylüleri köylerine ek derslik yapılması, öğretmen sayısının artırılması, öğretmenler için bir lojman yapılması gibi hususlarda merkeze taleplerini iletilmişlerdir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

1968 yılında Bulancak’ta genel nüfus 65.231, merkez nüfusu 10.000’in üzerine olmasına rağmen ilçede sadece bir lise bulunmaktaydı. Bu sebeple ilçeye bir lise açılmasının gerekliliği gündeme gelmiş ve konu Başbakanlığa iletilmiştir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969). 29 Ocak 1969’da ise daha önce Bulancak Ortaokulu’na ek derslik yapmak için yapılan çalışmalar neticesinde, mevcut okulun arazisinin ek derslik yapımı için uygun olmadığına, bunun yerine 12 derslikli yeni bir ortaokul yapılmasına karar verilmiştir (BCA, 30.18.1.2/230.9.16, Dosya Ek: 148.153, 29.01.1969).

Başbakanlığın 27 Mart 1969’daki emri üzerine 26 Nisan 1969’da Giresun Valisi Bedri Eser tarafından Başbakan Süleyman Demirel’e gönderilen ve Tirebolu’daki eğitim hakkında da bilgiler içeren yazıya göre ise 1966-1967 yılında Tirebolu’da bir lise açılmıştır ve 1969 yılı itibarıyla Tirebolu’da 1.273 öğrenci bu okullarda eğitim almaktadır (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Görüldüğü üzere neredeyse giden her yazıda yeni bir okul açılması için talep vardır. Bu durum Cumhuriyetin ilanının ardından hızla başlatılan okullaşma sürecine rağmen Giresun’da hala okul sorunu yaşandığını göstermektedir. Bunun yanında Giresun halkının eğitime verdiği önemi göstermesi açısından da önemlidir. Gelişmiş bir sanayisi ya da geniş tarım alanları olmayan ilde eğitim, iş sahibi olmada önemli bir araç olarak görülmüştür.

3. BAYINDIRLIK

Başbakanlığa gönderilen yazılardan Giresun'un bazı ilçelerinde enerji sıkıntısı yaşandığı göze çarpmaktadır. Hem 26 Eylül 1966'de hem de 4 Nisan 1968'de Şebinkarahisar'ın talepleri arasında Şebinkarahisar'da üretilen enerji ihtiyaca karşılık vermediği için bir hidro-elektrik santralinin kurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca belediye sınırlarının oldukça geniş olması nedeniyle yol yapımı için bir dozer istenmiştir. Yapımı için daha önce çalışmalar başlatılan Turpçu ve Cebeci köprüleri ile Alucra Çayı üzerinde Arzuman ve Çiftlik köprülerinin tamamlanması için gereken adımların atılması da Başbakanlığa iletilmiştir. Şebinkarahisar'ın talepleri arasında bir baraj da vardır. İlçede bulunan Çatalgöl göletinin sulama için yetersiz gelmesi nedeniyle böyle bir talepte bulunulduysa da ayrı bir baraj kurulması için konunun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından etüt edilmesi gerekli görülmüştür (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969). Adalet Partisi döneminde bölgeye bir baraj yapılmamış olsa da 1989 yılında açılan Kılıçkaya Barajı, bölgenin enerji ihtiyacına karşılık vermiştir (Dirican, 2008, s. 13).

Başbakanlığa iletilen bir diğer istek ise 120 km olan ve yer yer 2.000 metre rakımı bulan Giresun-Şebinkarahisar yolunun yaz-kış geçit verecek bir hale getirilmesi olmuştur (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Bulancak'ta ise 1963'te ihale edilmiş olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yapımı tamamlanamayan sinemanın yapımının tamamlanabilmesi için 600.000 lira yardım istenmiştir. (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Espiye'de Hacıköy ve Adabük köyleri dışında yapılmayan kadastrо çalışmaları tamamlanabilmesi için de çalışmalara başlanmış, Keşap'ın içme suyu probleminin çözümü için İller Bankası vasıtasıyla hibe ve borç para alınmıştır. Ancak belediyenin de bu konu için nakdi yardım talebi olduğu da belirtilmiştir. Espiye'nin su olmayan köylerine su götürülmesi için Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet yürütmüştür. Espiye ilçesinin Yağlıdere bucağında vatandaşlar bir Ziraat Bankası şubesi istemişse de bu talep Valilik tarafından gerekli görülmemiş ancak Tarım Kredi Kooperatifine bu konuda bir muhabirlik verilmesi için Ziraat Bankasına direktif verilmiştir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

26 Ocak 1968'de Vali Dr. Nafi Tamer imzasıyla Başbakanlığa gönderilen yazıya göre Alucra ilçesinin Çamoluk bucağı daha önce bir postane açılması ve telefon verilmesi yönündeki talebi yapılan inceleme sonucunda yerinde bulunmuş ve konu 29 Aralık 1967'de Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmiştir. Söz konusu yazıda konu edinen bir diğer husus ise Çamoluk-Alucra arasındaki yolun durumuna ilişkindir. Bu yolun 27 kilometresinin yapımına 1965'te başlanmıştır ve 1972'de bitmesi beklenmektedir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

4. İDARİ DÜZENLEMELER

Dönem içerisinde Giresun'da pek çok idari düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzenlemeler geniş çaplı olmaktan ziyade köylerin birleştirilmesi ya da belediye sınırları içerisine alınması şeklinde olmuştur. 27 Nisan 1970'te Topçam köyü (BCA, 30.11.1.0/353.16.12, 24.04.1970), 28 Ekim'de ise Karaağaç köyü Cumhurbaşkanının onayıyla Alucra Beldesi sınırları içerisine alınmıştır (BCA, 30.11.1.0/359.45.7, 28.10.1970). 27 Şubat 1971'de Espiye ilçesinin Merkez bucağına bağlı Adabük köyü Espiye beldesi sınırlarına alınmıştır (BCA, 30.11.1.0/362.10.9, 27.02.1071). 27 Şubat 1968'de Dereli'nin Kuşluhan köyü belediye sınırları içerisine alınmıştır (BCA, 30.11.1.0/333.10.2, 28.02.1968). 29 Şubat'ta Dereli'nin Köknarlı köyünün Köyceğiz ve Kuzca kısımları da Dereli Belediyesi'ne katılmıştır. (BCA, 30.11.1.0/33.10.10, 29 Şubat 1968). Aynı gün Tirebolu'nun Doğankent Bucağının merkezi Doğankent köyü ile bu bucağa bağlı olan Süttaş ve Sadaklı köyleri birleştirilmiş ve merkezi Doğankent köyü olan Doğankent Belediyesi kurulmuştur (BCA, 30.11.1.0/333.11.1, 29.02.1968).

5. MADENLER

Giresun zengin maden yataklarına sahip bir bölgedir. Cumhuriyetin ilanından önce de bölgede gümüşlü kurşun, bakır, antimon, manganez ve demir madenleri bulunmaktadır (Karaman, 2003). Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından da Giresun'da maden arama çalışmaları devam etmiştir. Adalet Partisi döneminde Espiye'de bulunan Camıyanı köyü civarında pirit madeni bulunmuştur. Ardından 30 Mayıs 1967'de bu madenin işletilmesinin 60 yıl süre ile Etibank'a bırakılmasına karar verilmiştir (30.18.1.2/207.40.15, 30.05.1967). Yine bu dönemde Arslancık köyünde pirit madeni bulunmuştur. Bu madenin işletilmesi de 1 Temmuz 1967 tarihinde 60 yıllığına Etibank'a verilmiştir (BCA, 30.18.1.2/208.48.9, Dosya Ek: 64,

01.07.1967). 3 Ağustos 1967'de ise Köşeler köyünde bulunan pirit madeninun imtiyazı 60 yıllığına Etibanka verilmiştir (BCA, 30.18.1.2/209.58.5, Dosya Ek: 64, 03.08.1967).

6. DOĞAL AFETLER

Giresun'da Adalet Partisi iktidarı döneminde pek çok doğal afet yaşanmıştır. Bu afetler bölgede can kayıplarına neden olduğu gibi tarım üretimi ve alt yapıyı da olumsuz etkilemiştir. Bu durum üzerine afetlerden etkilenen yerlerin Başbakanlıktan çeşitli talepleri olmuş ve bu talepler Valilik tarafından yapılan incelemeler sonucunda tekrar Başbakanlığa iletilmiş ve hükümet aldığı kararlarla afetzedelerin zararlarını karşılamak için çeşitli yardımlar yapmıştır.

1960'ların sonunda Giresun'un pek çok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketleri yaşandığı Başbakanlığa gönderilen yazılardan anlaşılmaktadır. Bu felaketlerden biri de Temmuz 1965'te meydana gelmiş ve Espiye'de maddi hasara neden olmuştur (Yadi, 2014, s. 20). Giresun Valisi Celalettin Tüfekçi'nin 21 Mayıs 1966 tarihli Başbakan Süleyman Demirel'e gönderdiği yazıya göre Espiye ilçesi Yağlıdere bucağında Ziraat Bankası'na borcu olanların borcu, mahsul mevsimi olan Eylül 1966 sonuna kadar tecil edilmiş ve sel felaketinden zarar gören 90 aileye 10.000'er lira yardım yapılmıştır. Ayrıca 180.000 lira yol, su ve elektrik ihtiyacı için ayrılmış, su baskınlarının önlenmesi için DSİ tarafından 1.000.000 lira bütçe ile bir bent inşasına başlanmıştır (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Alucra'nın Zodona (Çakılıkaya) köyünde bir yer kayması hadisesi yaşanmıştır. 4 Aralık 1965'te bu afet nedeniyle zarar gören ailelerin daha sonra yine aynı köy içindeki başka bir bölgeye yerleştirilmesine karar verilmiştir (BCA, 30.18.1.2/190.70.17, 04.12.1965).

26 Eylül 1966'de Giresun Valisi Celalettin Tüfekçi tarafından Başbakan Süleyman Demirel'e gönderilen yazıya göre yakın zamanda selden zarar gördüğü için Şebinkarahisar Belediyesi başbakanlıktan pek çok istekte bulunmuştur. Bunların başında İller Bankası'ndan istenen 150.000 liralık kredi gelmektedir ki Vali Tüfekçi bu krediyi bankanın yollayacağını söylemiştir. Ayrıca belediyenin 3.000 liralık yardım talebinin de Maliye Bakanlığına iletildiğini belirtmiştir. Şebinkarahisar nakdi yardım dışında bir adet buldozer, bir adet greyder ve bir damperli kamyonun Amerikan ihtiyaç fazlası malzemesinden sağlanmasını talep etmiştir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Bu olaydan bir süre sonra bu sefer Alucra'nın Dolundas köyünde bir yer kayması yaşanmıştır. Yine bakanlar kurulu kararıyla 3 Ocak 1967'de, zarar gören ailelerin başka bir bölgeye yerleştirilmesine karar verilmiştir (BCA, 30.18.1.2/202.1.3, 03.01.1967).

Eynesil'de 13 Ocak 1967 bir kasırga felaketi meydana gelmiştir. Belen, Köşemen, Yarımcı, Kemaliye köylerini etkileyen bu afet nedeniyle zarar gören 71 aileye 639.000 lira ve yol, su, kanalizasyon, arazi sağlanması ve kadastro gibi diğer ihtiyaçlar için 64.000 lira fon ayrılmıştır (BCA, 30.18.1.2/220.39.6, Dosya Ek: 106.179, 01.06.1968; BCA, 30.18.1.2/220.40.2, Dosya: 106.179, 01.06.1968; BCA, 30.18.1.2/221.46.19, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968; BCA, 30.18.1.2/222.49.8, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968; BCA, 30.18.1.2/221.46.19, Dosya: 106.181, 01.07.1968).

Temmuz 1967'de Görele'de bir sel felaketi yaşanmıştır. Sel felaketi nedeniyle bazı yapılar yıkıldığı gibi 7 kişi de hayatını kaybetmiştir (Yadi, 2014, s. 21). Bu sebeple Görele'den Başbakanlığa iletilen taleplerden biri de sel nedeniyle zarar gören çiftçilere yardım edilmesi olmuştur. Valilik tarafından gönderilen yazıya göre bu hususta yapılan girişimler neticesinde çiftçilere 350 ton yemlik buğday tahsisi yapılmıştır. Ayrıca afetzedelerin Ziraat Bankası'na olan borçları da ertelenmiştir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969). 13 Ocak 1968'de yine Görele'nin Yukarısığırlık, Koyunhamza, Tekgöz ve Beyazıt köylerinde kasırga felaketi yaşanmıştır. Bu felaket nedeniyle toplam 50 aile zarar görmüştür. 1 Haziran ve 1 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu ailelerin zararlarının giderilmesi için toplam 450.000 lira bütçe ayrılmıştır. Bu miktarın dışında, zarar gören yol, su, kanalizasyon tesisleri, arazi sağlanması, kadastro gibi eksikliklerin giderilmesi için toplam 487.000 lira fon ayrılmıştır. Ayrıca konut yapmayı istemeyip borçlanmayı yüklenenlere mevcut binaların mahalli özelliklerine göre tespit edilen kıymet miktarında teknik, malzeme ve nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir (BCA, 30.18.1.2/220.39.7, Dosya Ek: 106.179, 01.06.1968; BCA, 30.18.1.2/220.40.1, Dosya Ek: 106.179, 01.06.1968; BCA, 30.18.1.2/221.46.20, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968; BCA, 30.18.1.2/221.47.3, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968; BCA, 30.18.1.2/222.49.9, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968).

7. DİĞER FAALİYETLER

Giresun'da fındık ağırlıklı bir tarım olsa da çay üretiminde de ciddi bir üretim söz konusu olmuştur. 1966 yılında Eynesil, Tirebolu ve Görele'de toplam 350 ton, 1967 yılında 437 ton ve 1968'de 742 ton yaş çay üretilmiştir. Bu çaylar Tirebolu'da bulunan çay atölyesinde işlenmiştir ve atölyenin günlük çay işleme kapasitesi 25 ton civarında olmuştur. Atölyede işlenen ürünün büyük çoğunluğu ise Trabzon'dan gelmiştir. Tirebolu'da bulunan atölyenin bir diğer önemli özelliği de yaklaşık 200 işçinin burada çalışıyor olmasıydı. Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde büyük bir nüfusun geçiminde önemli bir kaynak olan atölye yılda 6 ay faaliyet gösteriyordu. Ancak bu atölye ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildi. Bu sebeple Eynesil'de de bir çay atölyesinin açılması istenmiştir. Böylece Eynesil halkı için de yeni bir iş olanağının doğması planlanmıştır (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Bulancak'ın İnece köyü için 5 Ağustos 1967'de Giresun Valiliği tarafından Başbakanlığa gönderilen yazıdan anlaşıldığına göre İnece köyü Başbakanlıktan verem aşısı istemiştir. Valilik ise cevap yazısında köylerde vereme karşı BCG aşılarının program dahilinde uygulandığını ve 1966 yılında aşı kampanyası dahilinde İnece köyünün de aşılandığını bildirmiştir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Eynesil için 4 Nisan 1968 tarihli yazıda belirtilen hususlardan biri spor tesislerine ilişkindir. İlçe gençliğinin beden ve ahlaki gelişimi için bir futbol sahasının açılması talep edilmiştir. Yine eğitim amacıyla bir Erkek Sanat Enstitüsü ve bir lisenin açılması Eynesil'in talepleri arasında olmuştur. 1968 yılı itibarıyla Eynesil'de 417 küçük esnaf ve 80 defter tutan tüccar vardı. Bu esnaf, Ziraat Bankasından kredi imkânı bulamadığı için Halk Bankası'nın bir şubesinin açılması talep edilmiştir (BCA, 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969).

Arşiv belgelerine göre bu dönemde Giresun'daki bazı devlet kurumlarının yönetici kadrosunda da değişiklikler yapılmıştır. 16 Mayıs 1966'da Zonguldak Merkez Hükümet Tabibi Dr. Mehmet Palanduz, 1.250 lira maaşla Giresun Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne atanmıştır (BCA, 30.11.1.0/319.21.10, 16.05.1966). 11 Şubat 1967'de Kocaeli Müftüsü Mehmet Eren 450 lira maaşla Giresun Müftülüğüne atanmıştır (BCA, 30.11.1.0/324.5.6, 11.02.1967). 8 Temmuz 1967'de ise Zonguldak İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mustafa Karabacak, Giresun İl Jandarma Komutan Vekilliğine getirilmiştir (BCA, 30.11.1.0/328.26.3, 08.07.1967).

8. SONUÇ

1965 Genel Seçimlerini kazanmasıyla tek başına iktidar olan Adalet Partisi, 1969 seçimlerinden de zaferle çıkmıştır. Bu dönem aralığında Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in başbakanlığını yaptığı hükümetler görev yapmış ancak 12 Mart 1971'deki muhtıra neticesinde Demirel görevini bırakmak zorunda kalmıştır. Adalet Partisi döneminde sağlanan istikrar Türkiye'de pek çok değişimi beraberinde getirmiştir. Giresun ilinde de bu dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Gerek Başbakanlığa gönderilen talep yazılarından gerek diğer belgelerden görüldüğü üzere bu dönemde Giresun halkı eğitime büyük önem vermiştir. Öyle ki giden her yazıda mutlaka eğitim konusu yer almış ve her ilçe yeni bir okul yapımı için talepte bulunmuştur. Nitekim 1965 yılı ile Adalet Partisi döneminin sonu olan 1971'deki veriler karşılaştırıldığında Giresun'da okullaşma konusunda önemli atılımlar gerçekleştiği görülmüştür. Giresun'da dönem içerisinde pek çok doğal afet yaşanmıştır. Bu afetlerde devlet, afetzedelerin yaralarını sarmak için hızla karar almış ve afetzedelerin zararlarını karşılamak için fonlar ayırmıştır. Fındık üretimi ile bilinen ilde önemli miktarda çay da üretilmiştir. Özellikle Tirebolu'da bulunan çay atölyesi önemli bir ekonomik etkiye sahip olmuştur. Ancak bu atölyenin ihtiyacı karşılamadığı da Başbakanlığa giden taleplerden anlaşılmaktadır. Öyle ki Eynesil'e yeni bir atölyenin açılmasına ilişkin talepler gerçekleşmiştir. İlde pek çok idari düzenleme yapılmış olsa da bu düzenlemeler geniş çaplı değişikliklerden çok köylere ilişkin olmuştur. Giresun'da maden konusunda da çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. İlde 3 pirit madeni keşfedilmiş ve bunların işletilmesi de Etibank'a bırakılmıştır.

KAYNAKÇA

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.1.0.0/122.780.4, Dosya Ek: K5, 26.04.1969.
- BCA, 30.1.0.0/91.573.2, Dosya Ek: E17, 18.10.1966.
- BCA, 30.11.1.0/319.21.10, 16.05.1966.
- BCA, 30.11.1.0/324.5.6, 11.02.1967.
- BCA, 30.11.1.0/328.26.3, 08.07.1967.
- BCA, 30.11.1.0/333.11.1, 29.02.1968.
- BCA, 30.11.1.0/359.45.7, 28.10.1970.
- BCA, 30.11.1.0/362.10.9, 27.02.1971.
- BCA, 30.18.1.2/208.48.9, Dosya Ek: 64, 01.07.1967.
- BCA, 30.18.1.2/209.58.5, Dosya Ek: 64, 03.08.1967.
- BCA, 30.18.1.2/220.40.1, Dosya Ek: 106.179, 01.06.1968.
- BCA, 30.18.1.2/220.40.2, Dosya: 106.179, 01.06.1968.
- BCA, 30.18.1.2/221.46.19, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968.
- BCA, 30.18.1.2/221.46.20, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968.
- BCA, 30.18.1.2/221.47.3, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968.
- BCA, 30.18.1.2/222.49.8, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968.
- BCA, 30.18.1.2/222.49.9, Dosya Ek: 106.181, 01.07.1968.
- BCA, 30.18.1.2/230.9.16, Dosya Ek: 148.153, 20.01.1969.
- BCA,30.11.1.0/33.10.10, 2902.1968.
- BCA,30.11.1.0/333.10.2, 28.02.1968.
- BCA,30.11.1.0/353.16.12, 24.04.1970.
- BCA,30.18.1.2/190.70.17, 04.12.1965.
- BCA,30.18.1.2/202.1.3, 03.01.1967.
- BCA,30.18.1.2/207.40.15, 30.05.1967.
- BCA,30.18.1.2/220.39.6, Dosya Ek: 106.179, 01.06.1968.
- BCA,30.18.1.2/220.39.7, Dosya Ek: 106.179, 01.06.1968.
- Dirican, S. (2008). Kılıçkaya baraj gölü (Sivas-Türkiye)'nin fiziko-kimyasal özelliklerinin gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği için değerlendirilmesi. *Kafkas Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(2), 11-21.
- Hangül, N. (2025). Süleyman Demirel'e sunulan rapora göre Türkiye'de tarım (1966-1969). *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 13(42), 125-144. <https://doi.org/10.33692/avrasyad.1574491>.
- Karaman, O. (2003). XIX. ve XX. yüzyılda Giresun ile çevresindeki madenler ve maden işletmeciliği, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 63-74.
- Karcı, B. (2024). Adalet Partisi genel başkanı Süleyman Demirel'in iktisadi devlet teşekküllerine dair görüşleri, *Türk İdare Dergisi*, 95(500), 105-128.
- Turp, M. (2021). Darbe Sonrası Siyasal Gelişmeler (1961-1971). Nurgün Koç (Ed.), *Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Demokrasi ve Dış Politika (1938'den 2000'li Yıllara) 2* içinde (s. 135-166). İdeal Kültür Yayıncılık.

- Yadi, A. (2014). Cumhuriyet döneminde Giresun'da meydana gelen doğal afetler ve alınan tedbirler (1924-1981). *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1(1), 18-35. <https://doi.org/10.20860/ijoses.34436>
- Yılmaz, A. (2024). *Giresun'da siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam (1960-1980)*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (916949), SB Enstitüsü, Giresun Üniversitesi.